

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE EXTRA-CURRICULUM PHYSICAL WORK AGAINST THE HYPODYNAMY

Zheleva-Terzieva D.

*Assistant Professor, PhD in Pedagogy
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria*

ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ФИЗКУЛТУРНА РАБОТА В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИПОДИНАМИЯТА

Желева-Терзиева Д.

*Асистент, доктор
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878361>*

Abstract

The article presents a study in the field of physical education organized by extracurricular associations, schools and societies with sports, games and tourism orientations. The aim is to study the opportunities for additional motor activity, as a countermeasure against hypodynamia, that are provided in the sixth largest city in the Republic of Bulgaria - Stara Zagora, as well as the interest and participation in sports or motor-play activities of 1st grade students. The scientific research was implemented through the pedagogical survey method, conducted in the form of an online survey with parents of 80 first-graders from 5 schools in the specified city.

Based on the results obtained from the research, it can be seen that the sports services provided in the city of Stara Zagora satisfy the majority of the surveyed persons, which is a prerequisite for the active involvement of students, and in turn – for the prevention and maintenance of good health.

Анотация

Статията представя изследване в областта на физкултурната работа, организирана от извънучилищни сдружения, школи и дружества със спортна, игрова и туристическа насоченост. Целта е да се проучат възможностите за допълнителна двигателна дейност, като противодействие срещу хиподинамията, които се предоставят в шестия по големина град в Република България – Стара Загора, както и интереса и участието в спортните или двигателно-игровите дейности на ученици от I-ви клас. Научното изследване е реализирано чрез педагогическия метод анкета, проведен под формата на онлайн-проучване с родители на 80 броя първокласници от 5 училища в посочения град.

Въз основа на получените от изследването резултати се вижда, че предоставяните в град Стара Загора спортни услуги удовлетворяват болшинството от изследваните лица, което е предпоставка за активно включване на учениците, а то от своя страна – за профилактика и поддържане на добро здравословно състояние.

Keywords: hypodynamia, sports, students, health

Ключови думи: хиподинамия, спорт, ученици, здраве

Широкообхватни в научната литература са фактите за недостатъчната за поддържане на добро здраве двигателна активност на подрастващото поколение. Безспорни по реалност са и всички посочени по-долу обстоятелства, облагодетелстващи т.нар. хиподинамия – недостатъчният обем от планирани училищни дейности, свързани с движение, прекалено ангажираното ежедневие на учениците с учебния процес и подготовката на уроците, липсата на свободно игрово пространство в близост до всеки дом, наличието на повишен интерес към компютърните игри и техническите средства и намален такъв към активните игри. Към всичко това за съжаление се добавя и промяната в културата на хранене, водеща до наднормено тегло и затлъстяване [1, с. 4506] още от ранна детска възраст.

Училищното образование в лицето на Министърството на образованието и науката в Република

България все повече обръща внимание върху нивото на двигателна активност на учениците. В тази връзка се въведе т.нар. трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт във всички образователни степени и етапи на училищната образователна система. В действащата програма от септември 2016 г. той се провежда като час за спортни дейности с основни задачи „повишаване на двигателните умения и навици (...) развиване на специфични за вида спорт техническа, тактическа и психологическа подготовка (...) формиране на траен интерес по съответния спорт“ [3, с. 2].

Въпреки увеличаване на възможностите за двигателна активност с един час седмично, общото времетраене на различните форми на работа по физическо възпитание в училище не покрива изцяло изискуемия минимален обем, посочен от здравни специалисти в научни изследвания [7, с. 658]. Някои от причините са незадължителният характер на

извънкласната физкултурна дейност, незаинтересоваността и недобрата формула за проява на активност в това отношение от педагозите. В помощ идва извънучилищната дейност, извършвана от външни дружества, школи, клубове и сдружения с нестопанска цел със спортна, игрова или туристическа насочености.

Всеизвестно е, че при работоспособния човек липсват болестни симптоми, но здрав е този, чиито умствени, физически и психически компоненти на личностно-дейността потенциал са в хармония [5, с. 1]. Към физическото, психическото и социалното здраве се добавят още емоционалното, интелектуалното, духовното, екологичното и професионалното здраве на човека [6, с. 43-44]. Същото се отнася и за подрастващите, които само чрез стремеж и възможности за поддържане на добри нива на различните компоненти на здравето, могат да са личностно- и общественополезни. Стратегическа цел №1 на Националната здравна стратегия, приета през 2022 г., е устойчиво подобряване на здравето и среда, която го подкрепя [4, с. 8]. В Закона за физическото възпитание и спорта е заложено, че спортът и туризмът трябва да се поощряват и подпомагат от общините и държавата, като база за профилактика и укрепване на здравето и повишаване на физическата дееспособност на хората [2, чл. 30. (1)]. „Създаването на условия за занимания с физически упражнения и спорт от населението е неразделна част от социалната политика на общините за съставните им населени места“ [2, чл. 30. (2)]. Интересът на изследователския екип към темата се провокира от тревожните през последните години за физическото и психическото здраве последици

от хиподинамията, поместени в редица нормативни и научни документи [4, с. 11, с. 14; 8, с. 4] и в тази връзка какви възможности за извънучилищна спортна, туристическа и игрова дейности съществуват в град Стара Загора.

Организация за провеждане на изследването

Явлението хиподинамия се проявява особено силно след започване на училищното образование, при което спонтанната активност на подрастващите рязко намалява. Настоящото проучване е насочено към изследване на интереса, активността и удовлетвореността на първокласниците и мнението на техните родители. Включените в проучването лица са 80 ученици от първи клас от пет училища на град Стара Загора – V ОУ „М. Станев“, IV ОУ „К. Христов“, II ОУ „П. Р. Славейков“, СУ „М. Горки“ и НУ „Д. Благоев“. Използваният метод на педагогическите изследвания е анкета, проведена като онлайн проучване сред родителите на изследваните лица. Въпросите в анкетната карта са 9 на брой – 2 със затворен тип (скалирани), 4 – с отворени и 3 – с алтернативни отговори.

Представяне и анализ на резултатите

От отговорите на първия въпрос, насочен към получаване на информация относно извънучилищните двигателни активности на децата, се вижда, че 67,5 % (54 броя) от тях практикуват избран вид спорт или двигателно-игрова дейност, а останалите 32,5 % (26 броя) – не практикуват нищо. Т.е. всеки трети първокласник не е включен в никаква допълнителна двигателна дейност извън училищните занимания по физическо възпитание. Резултатите са представени на фиг. 1.

Фигура 1. Резултати от отговорите на първи въпрос

Резултатите от отговорите на втория въпрос са посочени в табл. 1, където е представено разнообразието на видовете спортно-игрови дейности, които практикуват респондентите. На въпроса отговарят само родителите, които са посочили на първия

въпрос отговор „Да“, но 5-тима от изследваните лица практикуват две спортни дейности едновременно, поради което броят на посочените активности нараства на 59.

Таблица 1.

Резултати от отговорите на втори въпрос

№ по ред	Спортно-игрови дейности	Брой практикуващи
1	Народни танци	13
2	Футбол	10
3	Плуване	7
4	Лека атлетика	6
5	Баскетбол	5
6	Балет	4
7	Шахмат	3
8	Карате	3
9	Художествена гимнастика	2
10	Спортно ориентиране	2
11	Спортни танци	1
12	Скокове на батут	1
13	Бадминтон	1
14	Тенис	1
Общо		59

От данните в горната част на таблицата се вижда, че видовете спортно-двигателни дейности с висока степен на предпочитане са народните танци и футболът. Плуването, леката атлетика, баскетболът и балетът са на следващите по практикуване места.

На третия поред въпрос от анкетната карта отговарят само родителите на първокласниците, които не практикуват допълнителна двигателна активност извън училището. Изследователският екип

търси отговор на въпроса „Имате ли общо желание детето да се включи в тренировъчен процес и с каква двигателна дейност то желае да се занимава?“. Всички отговори на първата част на въпроса с изключение на два, изразяващи нежелание да се спортува, са положителни, а предпочитанията за видовете спортно-двигателни дейности са представени в табл. 2. При един от положителните отговори не е посочено предпочитание за вид активност.

Таблица 2.

Резултати от отговорите на трети въпрос

№ по ред	Предпочитана дейност	Брой отговори
1	Плуване	6
2	Баскетбол	5
3	Народни танци	3
4	Лека атлетика	2
5	Шахмат	2
6	Бойни спортове	2
7	Волейбол	1
8	Футбол	1
9	Колоездене	1
Общо		23

От представените в таблицата данни се вижда, че 92,31% от респондентите имат намерение за бъдещо участие в извънучилищни физкултурни занимания, като 91,3% от тях са посочили дейности, свързани с движение, и само двама (8,7%) предпочитат умствената дейност посредством обучение и игра на шахмат.

Четвъртият поред въпрос проучва продължителността на извънучилищните занимания, свързани с двигателно-игрова или спортна активност. Отговори на въпроса дават лицата, отговорили утвърдително на първи въпрос. Резултатите нагледно са представени на фиг. 2.

Фигура 2. Резултати от отговорите на четвърти въпрос

От данните, представени на фигурата, става ясно, че повече от половината ученици (55,56%) практикуват допълнителна физкултурна дейност още от предучилищна възраст (повече от година), близо 1/4 (24,07%) – преди да започнат обучението си в училище и малко над 1/5 от тях (20,37%) започват да спортуват по време на учебния процес в първи клас.

Осъзнавайки ролята на двигателната дейност за здравословното състояние на подрастващите само 12,5% от родителите посочват, че имат намерение да прекратят участието на детето си в настоящите физкултурни занимания, но само и единствено с цел то да бъде заменено с участие в друг вид двигателна дейност. Останалите 87,5% изобщо

не са се замисляли да бъде прекъснат или заменен тренировъчния процес по практикуваната в момента вид двигателна активност. Всички деца, посещаващи допълнителните занимания, изразяват голямо желание, а понякога и нетърпение за включване в тях. Посочените резултати са проучени чрез въпроси 5, 6 и 7 от анкетната карта.

Особено важни за изследването са трудностите, които родителите и децата изпитват, а част от респондентите ги посочват като причина да не са направили първата крачка към допълнителната извънучилищна физкултурна дейност. Получените резултати от въпрос 8 – „Какви трудности срещате в това отношение и какво според Вас трябва да се промени?“, са представени на фиг. 3.

Фигура 3. Резултати от отговорите на осми въпрос

От информацията, представена на фигурата, се вижда, че 67,5% от родителите изпитват различни по форма трудности във връзка с извънкласната спортно-двигателна дейност на децата си и само 32,5% – не срещат никакви затруднения. Като най-голяма по степен на трудност се посочва високата месечна такса (22,5% от всички отговорили). Следват липсата на свободно за допълнителни занимания време (учебна пренатовареност на първокласниците), недостатъчната активност от страна на държавните институции, необходимият транспорт на децата за придвижване до спортните бази, не-

подходящите начални часове на заниманията, недоброто състояние на материалната база, недостатъчната информираност на обществото по разглеждания проблем. Един от отговорилите преценява, че все още е рано детето му да практикува дейност, свързана със спортна активност.

Чрез последния в анкетната карта въпрос 9 се проучва степента на удовлетвореност на включените в изследването лица по отношение на предлаганите в града спортни, туристически и двигателно-игрови услуги. Резултатите са нагледно представени на фиг. 4.

Фигура 4. Резултати от отговорите на последния въпрос №9

От данните се забелязват високите нива на положителните отговори „Да“ и „По-скоро да“, които показват доста висока степен на удовлетвореност (80%). Малка е частта на родителите (20%), които мислят, че има още какво да се желае по отношение на броя и разнообразието на възможностите за извънучилищни спортно-игрови двигателни дейности, които се предлагат в град Стара Загора.

Изводи и препоръки

След проведеното изследване могат да се направят следните изводи:

- установява се, че голям брой ученици от I-ви клас спортуват допълнително извън училището, като желанието им за участие и намеренията им за продължаване на дейността са трайни;
- съществуващото разнообразие от извънучилищни спортно-двигателни активности в град Стара Загора е голямо, което удовлетворява родителите и децата;
- трудностите, които включените в изследването лица изпитват в областта на извънучилищната спортно-двигателна, туристическа и игрова дейности, пораждаат въпроси, приоритетно насочени към държавните институции.

И следните препоръки:

- към държавата: да се обърне внимание на учебната пренатовареност, която отнема голяма част от свободното за двигателна дейност време на учениците; да се подобри формулата за стимулиране на външните дружества, предлагащи спортно-игрова дейност на подрастващите, с цел финансово олекотяване на родителите;
- към общината: да се подобри състоянието на общинската спортна база, в т.ч. и училищната; целенасочено да се промени транспортната схема в определен времеви период за улесняване придвижването на децата до местата за спорт; да се подобри информационната осведоменост на населението по разглеждания проблем;
- към училището като институция: да се повиши броят на училищните спортни клубове, занимаващи се с извънкласна спортна дейност;

- към външните спортни и туристически дружества: да се вземат под внимание затрудненията на родителите във връзка с часовете на провеждане на заниманията.

Използвана литература:

1. Andonova, A., Todorova, D., Obreykova, M. Attitudes and Awareness of High School Students about Healthy Eating and Behavior. Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), Jul-Sep, 28(3), 2022, pp. 4506-4510. DOI: 10.5272/jimab.2022283.4506
2. Закон за физическото възпитание и спорта. Обн. ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019г.
3. Заповед РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката. <https://web.mon.bg/bg/61>
4. Национална здравна стратегия 2030. <https://www.mh.government.bg/bg/politiki/strategii-i-kontseptsii/strategii/proekt-na-nacionalna-zdravna-strategiya-2030/>
5. Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021-2030. <https://www.mh.government.bg/bg/politiki/strategii-i-kontseptsii/strategii/nacionalna-strategiya-za-psihichno-zdrave-na-grazhdanite-na-repu/>
6. Терзиева, Г. Проучване и измерения на здравето. Е-списание „Педагогически форум“, бр. 2, 2022, стр. 42-47.
7. Beets, M. W., Bornstein, D., Dowda, M., Pate, R. Compliance with National Guidelines for Physical Activity in U.S. Preschoolers: Measurement and Interpretation. Pediatrics. 127(4), 2011, pp. 658–66. DOI: 10.1542/peds.2010-2021
8. OECD/European Observatory on Health Systems and Policies, България: Здравен профил за страната 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels, 2017. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264285071-bg>